

CPC 46 E A MENSURAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS: SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO COMO INSTRUMENTO DE MITIGAÇÃO DE RISCO NO IP-BACKED FINANCE BRASILEIRO

Ruben Xavier de Freitas

Ruben@mosaicogerencial.com.br

Belo Horizonte, maio de 2026

RESUMO

A crescente representatividade dos ativos intangíveis no valor de mercado das organizações contemporâneas contrasta com as dificuldades sistêmicas para utilizá-los como garantia real em operações de crédito — as denominadas IP-backed finance. Este estudo identifica como problema central a inadequação das metodologias determinísticas de avaliação de Nível 3 previstas no Pronunciamento Técnico CPC 46, frente às rigorosas exigências prudenciais do Acordo de Basileia III e do CPC 48 (perdas esperadas). O objetivo geral é analisar as limitações dos métodos determinísticos de avaliação de intangíveis na perspectiva da concessão de crédito e propor mecanismos probabilísticos e estruturas de securitização capazes de adequar esses ativos às exigências prudenciais do sistema financeiro nacional. Metodologicamente, trata-se de um estudo exploratório de abordagem quali-quantitativa, sustentado por pesquisa bibliográfica sistemática nas bases Scopus, Web of Science e SciELO, complementada por análise documental de normas contábeis (CPC 46, CPC 48), prudenciais (Basileia III) e jurídicas (Lei da Propriedade Industrial), além da aplicação de simulações estocásticas parametrizadas por distribuição Beta com 10.000 iterações. Os resultados demonstram que a fragilidade dos intangíveis como colateral decorre da elevada subjetividade dos inputs não observáveis nos métodos Royalty Relief e MPEEM, agravada pelas restrições de cessão do art. 134 da LPI. Como principal contribuição, propõe-se a adoção da Simulação de Monte Carlo para o cálculo de haircuts prudenciais (Value at Risk, percentil 5) e a estruturação de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios focados em Propriedade Intelectual (FIDC-PI), com segmentação em cotas seniores e subordinadas. Conclui-se que esses mecanismos constituem a via técnica mais robusta para converter inovação em liquidez financeira no Brasil.

Palavras-chave: Ativos Intangíveis; IP-backed finance; Valor Justo; Risco de Crédito; CPC 46.

ABSTRACT

The growing relevance of intangible assets in the market value of contemporary organizations contrasts sharply with the systemic difficulties in using them as real collateral in credit operations known as IP-backed finance. This study identifies as its central problem the inadequacy of Level 3 deterministic valuation methodologies provided by Pronunciamento Técnico CPC 46, in light of the rigorous prudential requirements of the Basel III Accord and CPC 48 (expected losses). The main objective is to analyze the limitations of deterministic intangible valuation methods from the perspective of credit granting and to propose probabilistic mechanisms and securitization structures capable of aligning these assets with the prudential requirements of the national financial system. Methodologically, this constitutes an exploratory study with a qualitative-quantitative approach, supported by systematic bibliographic research in Scopus, Web of Science, and SciELO databases, complemented by documentary analysis of accounting standards (CPC 46, CPC 48), prudential regulations (Basel III), and legal norms (Industrial Property Law), as well as stochastic simulations parameterized by Beta distribution with 10,000 iterations. The results demonstrate that the fragility of intangibles as collateral stems from the high subjectivity of unobservable inputs in Royalty Relief and MPEEM methods, aggravated by transfer restrictions in art. 134 of the LPI. As a main contribution, this study proposes the adoption of Monte Carlo Simulation for prudential haircut calculation (Value at Risk, 5th percentile) and the structuring of Receivables Investment Funds focused on Intellectual Property (FIDC-PI), with tranching into senior and subordinated shares. It is concluded that such mechanisms constitute the most robust technical pathway to convert innovation into financial liquidity in Brazil.

Keywords: Intangible Assets; IP-backed finance; Fair Value; Credit Risk; IFRS 13.

1. INTRODUÇÃO

A transição da economia industrial para a economia do conhecimento escancara uma disparidade estrutural no ambiente de negócios contemporâneo: o fosso crescente entre o patrimônio líquido contábil e o valor de mercado das companhias. Durante décadas, os ativos físicos e tangíveis dominaram os balanços corporativos e ditaram a capacidade de alavancagem financeira das empresas. Hoje, a criação de riqueza está amplamente ancorada em bens imateriais, no capital intelectual e em expectativas de fluxos de caixa futuros — realidade que evidencia um profundo descolamento entre o Book Value e o Market Value das organizações (Damodaran, 2002).

Para compreender como o valor corporativo pode ser transacionado e garantido, é necessário segregar o patrimônio em suas dimensões fundamentais — o que a prática contábil moderna denomina tricotomia patrimonial: (i) os ativos tangíveis e financeiros; (ii) os ativos intangíveis identificáveis e separáveis, tais como patentes tecnológicas, softwares desenvolvidos internamente ou marcas; e (iii) o goodwill, representando a expectativa de lucro inseparável da entidade, validada apenas em operações de combinação de negócios (CPC, 2011). Essa separação constitui o filtro principal para determinar o que pode ou não integrar a equação de risco de crédito imposta por regulamentações internacionais e locais, notadamente o Acordo de Basileia III (BIS, 2011) e os Pronunciamentos Técnicos CPC 48 (Instrumentos Financeiros) e CPC 46 (Mensuração do Valor Justo).

Apesar do volume de investimento em propriedade intelectual no Brasil, o uso desses ativos como garantia bancária — o chamado IP-backed finance — ainda encontra fortes resistências culturais e regulatórias (WIPO, 2015). As instituições de crédito preferem colaterais físicos e imobiliários, pelos motivos prudenciais da complexidade na execução judicial de ativos intangíveis, da eventual discrepância entre os registros contábeis e o valor econômico corrente, e da dependência de premissas internas nos métodos de avaliação a valor justo (CPC 46). Diante do fosso entre o potencial econômico do capital intelectual e a aversão ao risco dos bancos comerciais, emerge a questão central deste estudo: em que medida a integração da Simulação de Monte Carlo ao arcabouço normativo do CPC 46 é capaz de reduzir a assimetria de informação e viabilizar o uso de ativos intangíveis como colateral no mercado de crédito brasileiro?

O objetivo geral deste artigo é analisar as limitações dos métodos determinísticos de avaliação de intangíveis na perspectiva da concessão de crédito e propor mecanismos probabilísticos e estruturas de securitização capazes de adequar esses ativos às exigências prudenciais do sistema financeiro nacional. A relevância do estudo reside no fato de que a redução da subjetividade nessas avaliações é possível por meio da estatística (Método de Monte Carlo), contribuindo diretamente para a modernização do financiamento corporativo, ao transformar o que hoje é tratado como risco intangível em garantia executável, precificada e alinhada com as normas do Conselho Federal de Contabilidade.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. A Segregação do Goodwill e a Identificação do Intangível

A literatura contábil clássica brasileira historicamente tratava o fundo de comércio como o somatório indivisível dos valores imateriais de uma empresa. Sá (2010), por exemplo, define o fundo de comércio englobando toda a capacidade da entidade de gerar superlucros, incluindo sinergias, reputação e elementos mercadológicos de forma agregada. Sob essa ótica

tradicional, o intangível era frequentemente visto como um bloco único e inseparável da operação, o que inviabilizava sua penhora isolada.

A adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS 3/CPC 15 e IAS 38/CPC 04) provocou uma ruptura metodológica essencial para o mercado de crédito corporativo: a obrigatoriedade da segregação. A norma moderna estabelece que o goodwill — o ágio por expectativa de rentabilidade futura — é estritamente o valor residual e abstrato. Num cenário de falência ou execução de dívidas, o goodwill se dissipa, pois reflete otimismo de mercado e, por não possuir viabilidade jurídica de alienação autônoma, não pode ser penhorado nem leiloado. Em contrapartida, a contabilidade contemporânea passou a exigir um esforço analítico para retirar desse somatório clássico tudo o que for juridicamente separável. Ativos como patentes, bases de dados de utilizadores, contratos de licenciamento e softwares registrados foram desmembrados do goodwill e reclassificados como ativos intangíveis identificáveis.

Essa evolução, do "aglomerado indivisível" para "ativos segregáveis", é o fundamento do IP-backed finance, pois confere aos elementos da Nova Economia a existência legal necessária para serem oferecidos como garantia (Santa Cruz, 2022). Para fins de mitigação de risco de crédito, portanto, apenas os ativos intangíveis identificáveis reúnem a substância econômica necessária para atuar como colateral.

2.2. O Nível 3 do CPC 46 e as Barreiras Normativas à Avaliação de Intangíveis

O CPC 46 (Mensuração do Valor Justo) estabelece uma hierarquia de três níveis para os inputs utilizados nas avaliações. O Nível 1 exige a existência de preços cotados em mercado ativo para ativos idênticos. O Nível 2 permite a utilização de inputs observáveis de forma indireta, como taxas de juros de mercado ou preços de ativos similares. O Nível 3, por sua vez, é construído a partir de inputs não observáveis pelo mercado, dependendo de premissas internas da própria administração da empresa, tais como o custo de capital próprio, projeções de crescimento de vendas e estimativas de obsolescência tecnológica.

A avaliação de propriedade intelectual enquadra-se, por sua natureza, no Nível 3 do CPC 46. Uma patente de algoritmo de inteligência artificial ou o código-fonte de uma plataforma SaaS não são commodities: ausente um mercado secundário ativo e padronizado, os avaliadores dependem de inputs não observáveis — taxas de cancelamento (churn), projeções de vendas em mercados ainda não consolidados e estimativas de vidas úteis finitas (Mard, Hitchner, & Hyden, 2007). Para um analista de risco bancário, depender de modelos cujas variáveis principais derivam do otimismo da própria gestão da empresa mutuária gera uma assimetria de informação que contraria os princípios de prudência estabelecidos pelo Acordo de Basileia III (BIS, 2011). Sem um mercado secundário ativo que forneça preços de referência comparáveis (Níveis 1 e 2), a dependência de premissas internas é estrutural, não conjuntural, explicando a resistência sistêmica das instituições financeiras à aceitação de intangíveis como colateral.

A esse obstáculo normativo soma-se o Acordo de Basileia III, implementado pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil para reforçar a resiliência do sistema bancário (BIS, 2011). O CPC 48 (IFRS 9), por sua vez, obriga a instituição financeira a projetar o Valor Presente Provável de Realização da garantia ante as perdas esperadas (expected credit loss), exigindo monitoramento contínuo da capacidade de recuperação do ativo ao longo de todo o ciclo do empréstimo. Se uma patente de software não possui mercado secundário ativo, qualquer sinal de obsolescência tecnológica impõe ao banco a elevação de provisões, encarecendo o capital e reforçando a resistência à aceitação de tais colaterais. Essa dinâmica normativa confirma a tese de que a avaliação determinística é insuficiente para os padrões atuais de conformidade bancária.

2.3. O Descompasso Institucional: A Lei da Propriedade Industrial e as Barreiras à Cessão

Para além das restrições impostas por Basileia III e pelas normas contábeis, o IP-backed finance no Brasil enfrenta obstáculos jurídicos severos oriundos da própria legislação protetora dos intangíveis. A estruturação de garantias reais sobre marcas, por exemplo, esbarra na redação do art. 134 da Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/1996), que determina que o pedido de registro ou a marca só podem ser cedidos juntamente com o ramo de atividade comercial ou industrial ao qual estão vinculados.

Na perspectiva do credor bancário, essa amarração legal cria um risco de liquidez significativo. Se uma instituição financeira toma uma marca como garantia de um empréstimo e ocorre a inadimplência, a execução da garantia torna-se juridicamente complexa: o credor, sem autorização regulatória para assumir o "ramo de atividade industrial" da empresa devedora, não pode liquidar a marca no mercado secundário de forma expedita. Essa exigência impede a livre circulação do ativo intangível e reduz drasticamente o seu Valor Presente Provável de Realização exigido pelo CPC 48. Enquanto jurisdições mais avançadas permitem a separação total entre o ativo de propriedade intelectual e a operação física para fins de securitização, o arcabouço jurídico brasileiro dificulta a utilização do capital intelectual como garantia executável em operações de crédito estruturado (WIPO, 2015).

2.4. O CPC 48 e a Mensuração da Perda Esperada em Garantias Intangíveis

A convergência para o IFRS 9, traduzido no Brasil pelo CPC 48, alterou radicalmente a forma como as instituições financeiras tratam o risco de crédito. Ao contrário do modelo anterior de "perda incorrida", o normativo atual exige o reconhecimento da "perda esperada" (expected credit loss). No contexto do IP-backed finance, isso significa que o banco não pode simplesmente aceitar o valor do laudo no momento do contrato; ele deve monitorar se o ativo intangível mantém sua capacidade de recuperação financeira ao longo de todo o ciclo do empréstimo. Se uma patente de software de Nível 3 não possui mercado secundário ativo, qualquer sinal de obsolescência tecnológica obriga o banco a elevar suas provisões, o que encarece o capital e justifica a resistência bancária em aceitar tais colaterais. Essa dinâmica normativa reforça a tese de que a avaliação determinística é insuficiente para os padrões atuais de conformidade bancária.

2.5. O VaR segundo Jorion

A mensuração do risco para ativos de Nível 3 exige o abandono de métricas puramente determinísticas. Conforme define Jorion (2003), o Value at Risk (VaR) sintetiza a pior perda esperada ao longo de um horizonte de tempo, com um dado nível de confiança, sob condições normais de mercado. Ao aplicar o VaR à propriedade intelectual, transpõe-se o risco de incerteza do modelo (CPC 46) para uma métrica de perda esperada compatível com o CPC 48. A escolha do intervalo de confiança de 95% (Percentil 5%) não é arbitrária: ela reflete o padrão prudencial de Basileia para o cálculo de capital regulatório, garantindo que o valor atribuído ao ativo como colateral resista a cenários de estresse estatístico sem comprometer a solvência da operação.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória de abordagem quali-quantitativa. A dimensão qualitativa materializa-se na análise e interpretação do arcabouço normativo contábil (CPC 04, CPC 15, CPC 46 e CPC 48), das diretrizes prudenciais de Basileia III e do ordenamento jurídico brasileiro, com foco na Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96). A dimensão quantitativa é operacionalizada por meio de simulações estocásticas, cujo detalhamento metodológico é apresentado adiante. Essa combinação de

abordagens é compatível com estudos que, além de descrever e analisar fenômenos a partir de fontes bibliográficas e documentais, produzem inferências quantitativas por simulação (Gil, 2002).

O levantamento bibliográfico foi conduzido nas bases de dados Scopus, Web of Science e SciELO, com o uso de termos de busca em português e inglês, tais como "IP-backed finance", "intangible assets valuation", "credit risk" e "fair value" (CPC 46/IFRS 13). Foram priorizados artigos científicos, dissertações e relatórios institucionais publicados por entidades de referência, como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) e o Bank for International Settlements (BIS). A pesquisa documental percorreu três etapas lógicas e sequenciais: isolamento teórico do ativo passível de penhora (o intangível identificável, separado do goodwill); dissecação crítica das vulnerabilidades dos métodos de rendimento e custo (Royalty Relief e MPEEM); e formulação de uma proposta de modelagem estatística para absorção do risco de crédito.

A modelagem quantitativa adotou a Simulação de Monte Carlo como instrumento central, seguindo os passos descritos a seguir. Em primeiro lugar, as variáveis de entrada — especificamente os multiplicadores do fluxo de royalties em cada período — foram modeladas como distribuições de probabilidade Beta, com parâmetros de forma α e β calibrados em função do perfil de risco tecnológico e da vida útil remanescente do ativo. A distribuição Beta foi escolhida por se restringir ao intervalo $[0, 1]$, o que a torna compatível com fatores de ajuste de royalties e demais variáveis proporcionais, além de permitir a modelagem assimétrica do risco por meio da relação entre seus parâmetros: valores de β relativamente altos em relação a α configuram distribuições enviesadas para a direita, refletindo maior incerteza e risco tecnológico (cenário da Patente de 3 anos, com $\alpha = 8$ e $\beta = 5$); ao passo que valores de β relativamente baixos concentram a distribuição próximo à moda superior, refletindo maior estabilidade e previsibilidade de receitas (cenário da Patente de 15 anos, com $\alpha = 8$ e $\beta = 2$). Em segundo lugar, foram geradas 10.000 iterações por cenário mediante extração de valores aleatórios a partir dessas distribuições, implementadas em planilha de cálculo com suporte à geração de variáveis pseudoaleatórias. Em terceiro lugar, cada conjunto de fluxos simulados foi descontado pelo WACC setorial correspondente (12% a.a.), produzindo uma distribuição empírica de valores presentes. Em quarto lugar, os valores presentes simulados foram ordenados em ordem crescente para construção da função de distribuição acumulada empírica. Por fim, o Value at Risk (VaR) do ativo foi identificado como o valor correspondente ao percentil 5 dessa distribuição, de modo que apenas 5% das iterações produziram um valor presente inferior ao VaR, fornecendo ao credor uma métrica conservadora e tecnicamente fundamentada para o dimensionamento do colateral. As memórias de cálculo expostas nas tabelas desta seção apresentam as 10 primeiras iterações a título de exemplificação visual; os resultados de VaR foram processados, contudo, sobre a amostra estatística completa de 10.000 cenários.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO

A principal barreira à utilização da propriedade intelectual como garantia reside nas limitações das metodologias de avaliação de Nível 3. A análise crítica dessas abordagens revela vulnerabilidades que explicam a cautela observada nos comitês de crédito das instituições financeiras. O Quadro 1 sintetiza, de forma comparativa, as principais fragilidades de cada metodologia do ponto de vista prudencial.

Quadro 1 – Síntese Comparativa das Vulnerabilidades das Metodologias de Avaliação de Nível 3

Metodologia	Principal Vulnerabilidade	Risco para o Credor (CPC 46/48)
-------------	---------------------------	---------------------------------

Royalty Relief (Patentes)	Vida útil finita, obsolescência tecnológica e risco de litígio judicial (nulidade no INPI) comprometem a estabilidade dos fluxos projetados.	Desvalorização abrupta da garantia antes do vencimento do empréstimo; o laudo determinístico não precifica a probabilidade de ruptura tecnológica.
MPEEM – Multi-Period Excess Earnings Method (Carteiras de Clientes)	Dependência de contratos-âncora em carteiras concentradas; churn (taxa de cancelamento) não estático inviabiliza premissas de perpetuidade.	Perda de um único cliente relevante anula as premissas do modelo, tornando o valor de liquidação imprevisível para o banco.
Custo de Reposição (Software)	Inflação de custos de desenvolvimento (escassez de componentes, P&D) desvinculada do valor comercial; sunk costs não geram tração de mercado.	Laudo tecnicamente adequado ao CPC 04, mas economicamente vazio em execução de garantia: o banco não recupera custos afundados de desenvolvimento.

Fonte: Elaborado pelo autor

A ineficácia das demonstrações contábeis tradicionais para capturar o valor de intangíveis em fase inicial é particularmente evidente no ecossistema de startups. Por essa razão, o financiamento corporativo de empresas inovadoras no Brasil migrou para vias alternativas, fora do sistema bancário tradicional, como detalhado a seguir.

4.1. Vias Paralelas: Subvenção Pública e Venture Capital

A incapacidade de utilizar intangíveis como garantia no mercado bancário forçou o ecossistema de inovação a depender de modelos alternativos de financiamento que, embora meritórios, não possuem a escalabilidade do crédito comercial. No setor público, programas de subvenção e fomento operados pela FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) e pelo BNDES Garagem avaliam a viabilidade do negócio pelo grau de inovação tecnológica, pela capacidade da equipe fundadora e pela tração inicial do projeto, assumindo o risco tecnológico inerente à inovação que os bancos comerciais rejeitam (BNDES, 2025). No setor privado, a ausência do IP-backed finance direciona as companhias da Nova Economia para a diluição societária por meio de fundos de Venture Capital e Private Equity. Um exemplo empírico notável no mercado brasileiro é o caso da startup de inteligência artificial Kunumi AI, que recebeu aportes do FIP Fundepar para alavancar sua tecnologia, culminando em sua posterior aquisição por um grande conglomerado financeiro (Fundepar, 2024). Nessas operações, o fundo não exige a propriedade intelectual como colateral clássico; em vez disso, apropria-se de cotas da empresa com base no potencial disruptivo de sua tecnologia.

4.2. Proposta: Simulação de Monte Carlo e Deságios Prudenciais

Um ativo tangível preserva o seu valor de sucata mesmo quando abandonado. Um intangível, pelo contrário, exige proteção legal ativa e investimentos contínuos; num cenário de falência, seu valor erode rapidamente (Parr, 2018). A apresentação de um valor fixo determinístico em laudos de ativos de Nível 3 limita a aceitação por parte das instituições de crédito, dado que não incorpora adequadamente a incerteza inerente a esses inputs (Jorion, 2003). A proposta deste estudo para adequar as avaliações aos requisitos do Acordo de Basileia III é a adoção da Simulação de Monte Carlo (Ligo, 2003). Em vez de o avaliador presumir uma única taxa de churn ou um fluxo estático de royalties, inserem-se nos modelos milhares de cenários possíveis com variáveis de estresse (variações no custo do capital, perda súbita de patentes, choques macroeconômicos), conforme descrito na seção de Procedimentos Metodológicos.

O objetivo da modelagem estocástica é determinar o Valor em Risco (VaR) do ativo intangível. Se a simulação demonstrar, estatisticamente, que em 95% dos piores cenários a patente consegue preservar 30% do seu valor presente esperado, aplica-se um deságio prudencial (haircut) de 70%. O banco passa a conceder o empréstimo com base nessa margem de segurança, traduzindo a opacidade do Nível 3 em linguagem de risco aceitável para o Banco Central do Brasil. O estudo de viabilidade apresentado na Tabela 1 ilustra essa lógica: uma patente com 15 anos de vigência, receita anual de R\$ 10.000.000, alíquota de royalties de 5% e WACC de 12% a.a. produz um valor justo determinístico de R\$ 2.247.585. A Simulação de Monte Carlo, com 10.000 cenários, aponta um VaR de R\$ 1.281.936 (57,04% do valor laudo), permitindo a estruturação de um empréstimo de R\$ 1.000.000 com haircut prudencial de 42,96% — métrica rastreável e auditável.

Tabela 1 – Estudo de Viabilidade de Empréstimo Lastreado em Propriedade Intelectual (Patente de 15 anos, WACC 12% a.a.)

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
Receita Anual	10.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Alíquota Royalty	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Royalty (R\$)	500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
IR (34%)	170	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Royalty pós impostos	330.	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Fator deflação (WACC 12%)	0,893	0,7972	0,7118	0,6355	0,5674	0,5066	0,4523	0,4039	0,3606	0,3220	0,2875	0,2567	0,2292	0,2046	0,1827
Valor presente (R\$)	295	263.074	234.887	209.721	187.251	167.188	149.275	133.281	119.001	106.251	94.867	84.703	75.627	67.525	60.290
VaR a valor presente	170	149.552	134.252	119.181	106.383	95.109	84.515	76.105	68.311	60.560	53.952	48.306	42.986	38.548	34.357
Total VP: R\$ 2.247.585 VaR Total: R\$ 1.281.936 (42,96% haircut)															

Fonte: Elaborado pelo autor

As 10 primeiras iterações do processo estocástico são apresentadas abaixo para fins de exemplificação visual do processo de geração de cenários (Tabela 1a). Os valores monetários representam os fluxos de royalties simulados a valor presente, por iteração e por ano, a partir das distribuições Beta parametrizadas.

Tabela 1a – Primeiras 10 Iterações da Simulação de Monte Carlo (valores presentes, em R\$ Mil)

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
Receita Anual	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aliquota <i>Royalty</i>	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
<i>Royalty</i>	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
IR (34%)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
<i>Royalty</i> pós impostos	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Fator de deflação (WACC 12% _{aaa})	0,8929	0,7972	0,7118	0,6355	0,5674	0,5066	0,4523	0,4039	0,3606	0,3220	0,2875	0,2567	0,2292	0,2046	0,1827
Valor presente	295	263	235	210	187	167	149	133	119	106	95	85	76	68	60
Total do valor presente	2.248														
VaR a valor presente	170	150	134	119	106	95	85	76	68	61	54	48	43	38	34
Total	1.282		42,96%												
AMOSTRA DE 10 LINHAS (VALORES EM R\$)															
1	262.141	234.053	225.131	195.090	161.561	130.517	119.434	101.486	115.068	84.122	73.516	68.315	52.922	39.133	52.054
2	187.064	226.507	177.269	158.760	98.063	154.110	99.346	112.448	108.618	87.404	79.100	65.907	53.036	44.273	53.657
3	276.055	227.084	128.308	152.615	130.482	128.237	136.423	120.338	101.592	79.590	93.025	58.126	56.182	34.548	46.109
4	182.207	242.626	179.694	170.394	152.712	100.316	126.732	78.202	70.892	99.831	82.831	28.631	45.193	47.581	57.172
5	262.835	143.844	113.870	196.517	173.108	141.976	115.853	113.783	106.829	90.485	57.991	73.966	68.140	55.735	51.907
6	254.583	142.492	209.772	192.613	177.283	150.780	130.460	102.992	88.914	102.749	92.839	72.294	53.705	48.757	45.550
7	269.597	222.111	209.071	170.035	135.769	130.378	44.232	82.547	105.533	74.870	83.800	70.214	48.478	62.253	39.999
8	259.405	228.448	222.047	180.489	170.336	134.968	99.590	106.404	105.342	95.596	67.958	73.674	64.625	58.604	52.160
9	249.303	251.784	179.084	121.682	178.122	141.822	134.042	126.628	110.531	81.298	73.209	77.652	54.296	62.820	50.508
10	264.825	247.945	212.713	137.963	151.336	110.929	128.587	127.477	98.621	81.921	92.181	70.920	69.850	63.952	44.453

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 2 consolida a arquitetura de capital resultante da simulação, demonstrando como os deságios prudenciais são derivados diretamente do VaR estatístico, traduzindo a incerteza do Nível 3 em parâmetros mensuráveis de risco.

Tabela 2 – Arquitetura de Capital (FIDC-PI) – Estruturação de Empréstimo de R\$ 1.000.000

Indicador Financeiro	Valor Apurado (R\$)	Descrição na Estrutura do Fundo
Valor Justo Determinístico (Nível 3)	R\$ 2.247.585	Valor do laudo tradicional baseado no método Royalty Relief
Value at Risk (VaR 95%)	R\$ 1.281.936	Limite máximo para o empréstimo (base para as Cotas Seniores)
Haircut Prudencial (42,96%)	R\$ 965.649	Deságio sobre a avaliação determinística; base para as Cotas Subordinadas

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3. Estudo de Caso: Modelagem Estocástica e Cálculo do VaR por Horizonte Temporal

A aceitação do colateral ilustrado na Tabela 1 não é regra universal para qualquer intangível, mas consequência da maturidade daquela patente específica. Para demonstrar que o modelo penaliza projetos mais incertos, as Tabelas 3 a 6 isolam a variável "tempo", comparando duas patentes com a mesma base de receita anual (R\$ 1.000.000), mesma taxa de royalty de 5%, descontadas ao mesmo WACC (12% a.a.) e deduzidas da mesma carga tributária (IR de 34%). A diferença central entre os dois cenários reside na parametrização da distribuição Beta: a patente de curto prazo (3 anos) recebe parâmetros de maior dispersão ($\alpha = 8$, $\beta = 5$), refletindo a incerteza do domínio público iminente; a patente de longo prazo (15 anos) é parametrizada com maior estabilidade ($\alpha = 8$, $\beta = 2$), conferindo-lhe distribuição de probabilidades mais concentrada nas faixas de valor superiores.

Tabela 3 – Avaliação de Patente com Expiração em 3 Anos (Método Royalty Relief + Monte Carlo, $\alpha=8$, $\beta=5$)

	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Receita Anual (R\$)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Alíquota Royalty	5%	5%	5%
Royalty (R\$)	50.000	50.000	50.000
IR (34%)	17.000	17.000	17.000
Royalty pós impostos	33.000	33.000	33.000
Fator deflação (WACC 12%)	0,8929	0,7972	0,7118
Valor presente (R\$)	29.464	26.307	23.489
Total VP: R\$ 79.260			
VaR a valor presente	11.511	10.347	9.036
VaR Total: Haircut: 61,0%	R\$ 30.893		

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 3 demonstra que, para a patente de curto prazo, o VaR de R\$ 30.893 representa apenas 39% do valor justo determinístico de R\$ 79.260, impondo um haircut de 61%. Esse resultado evidencia que a proximidade do domínio público eleva substancialmente a incerteza sobre os fluxos futuros, o que a avaliação determinística não captura. A Tabela 4 consolida os indicadores financeiros resultantes, que servem de base para a estruturação das tranches do FIDC-PI nesse cenário.

Tabela 4 – Resumo da Simulação Estocástica – Patente de Curto Prazo (3 Anos)

Indicador Financeiro	Valor Apurado (R\$)	% sobre o Laudo
Valor Justo Determinístico (Nível 3)	R\$ 79.260	100%
Value at Risk (VaR 95%)	R\$ 30.893	39%
Haircut (Deságio Prudencial)	—	61%
Cotas Subordinadas (Retenção de Risco)	R\$ 48.367	61%

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 5 – Avaliação de Patente com Expiração em 15 Anos (Método Royalty Relief + Monte Carlo, $\alpha=8$, $\beta=2$)

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
Receita Anual	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Alíquota Royalty	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Royalty	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
IR (34%)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Royalty pós imposto	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Fator de deflação (WACC 12%aa)	0,8929	0,7972	0,7118	0,6355	0,5674	0,5066	0,4523	0,4039	0,3606	0,3220	0,2875	0,2567	0,2292	0,2046	0,1827
Valor presente	29	26	23	21	19	17	15	13	12	11	9	8	8	7	6
Total do valor presente	225														
VaR a valor presente	17	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	5	4	4	3
VaR Total	128.459	96.299	42,85%												
1	26.793	20.612	22.086	17.381	9.945	14.572	12.519	11.709	8.891	9.669	6.017	6.083	5.706	5.706	5.540
2	23.489	23.522	16.821	20.542	17.061	14.136	14.172	11.165	7.989	10.046	8.823	5.437	5.413	4.660	5.102
3	26.094	23.233	22.355	19.616	10.227	15.919	11.055	9.962	11.080	9.269	9.129	5.721	7.249	5.083	5.390
4	23.731	25.480	18.747	17.753	16.052	14.739	13.553	10.579	8.975	9.299	8.158	3.411	6.143	5.883	4.106
5	24.827	20.457	20.789	16.432	16.005	10.895	11.305	12.405	10.266	9.398	2.189	6.975	6.401	6.121	5.393
6	25.343	23.629	13.686	18.254	12.265	12.476	11.237	9.646	7.752	6.628	6.455	7.268	7.159	4.154	4.163
7	21.023	19.443	18.072	20.019	12.898	14.809	13.232	8.294	10.011	6.511	6.410	7.278	5.771	5.985	3.433
8	28.601	21.150	21.238	14.556	13.722	14.988	11.783	10.450	11.209	9.671	8.433	6.822	4.465	5.746	5.690
9	28.565	24.359	21.376	19.196	16.244	14.079	12.740	11.771	10.208	9.029	8.551	6.493	6.691	5.860	4.850
10	22.211	23.542	16.362	16.112	15.937	10.986	14.163	7.525	8.179	8.986	6.458	7.631	6.647	5.758	5.456

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao contrário do cenário anterior, a maior resiliência estatística conferida pelo amplo horizonte de exclusividade comercial da patente de 15 anos - parametrizada com $\alpha=8$ e $\beta=2$ - reduz o haircut prudencial para 42,85%, permitindo que 57,15% do valor justo determinístico sirva de base para as cotas seniores. Essa comparação direta demonstra que o modelo captura de forma sensível e matematicamente fundamentada o risco diferencial entre ativos de diferentes perfis de maturidade, ao contrário dos laudos determinísticos, que não diferenciam esses perfis sob a mesma metodologia.

Tabela 6 – Resumo da Simulação Estocástica – Patente de Longo Prazo (15 Anos)

Indicador Financeiro	Valor Apurado (R\$)	% sobre o Laudo
Valor Justo Determinístico (Nível 3)	R\$ 224.759	100,00%
Value at Risk (VaR 95%)	R\$ 128.459	57,15%
Haircut (Deságio Prudencial)	—	42,85%
Cotas Subordinadas (Retenção de Risco)	R\$ 96.300	42,85%

Fonte: Elaborado pelo autor

4.4. O Veículo de Securitização: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC-PI)

Ainda que a avaliação seja corrigida pela Simulação de Monte Carlo, os bancos comerciais tradicionais podem manter resistência institucional ao colateral intangível. Para operacionalizar esse mercado no Brasil, este estudo propõe a estruturação de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios focados exclusivamente em Propriedade Intelectual (FIDC-PI). Em vez de conceder o empréstimo diretamente à empresa, o FIDC-PI adquire os direitos creditórios sobre fluxos financeiros específicos gerados pelo ativo intangível — contratos previsíveis de licenciamento (SaaS) ou royalties de patentes e marcas —, segregando o risco do ativo intangível do risco operacional geral da empresa.

Para acomodar diferentes perfis de investidores, a modelagem estocástica define a arquitetura de capital do fundo por meio de duas tranches principais. As Cotas Seniores destinam-se a investidores institucionais avessos ao risco: blindadas pelo haircut calculado na Simulação de Monte Carlo, possuem prioridade absoluta no recebimento dos fluxos de caixa da tecnologia, com volume de emissão estritamente limitado ao VaR estatístico. As Cotas Subordinadas são adquiridas pelos próprios fundadores da empresa de tecnologia ou por fundos de Venture Capital e funcionam como colchão de absorção de risco (credit enhancement): suportam as primeiras perdas caso a patente falhe no mercado, garantindo a rentabilidade das cotas seniores. A diferença entre o laudo determinístico e o VaR constitui o volume dessas cotas, mitigando o risco moral. A mecânica completa de funcionamento do FIDC-PI — originação, emissão de cotas, política de aplicações, conta vinculada (escrow) e cascata de pagamentos (waterfall) — está detalhada no Quadro 2.

Tabela 7 – Alocação de Recursos pelo FIDC-PI (cenário base: Patente 15 anos – Em R\$ Mil)

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
Receita Anual	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aliquota Royalty	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Royalty	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
IR (34%)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Royalty pós imposto	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Fator de deflação CC 12% ^{aaa})	0,8929	0,7972	0,7118	0,6355	0,5674	0,5066	0,4523	0,4039	0,3606	0,3220	0,2875	0,2567	0,2292	0,2046	0,1827
Valor presente	295	263	235	210	187	167	149	133	119	106	95	85	76	68	60
Total do valor presente	2.248														
VaR a valor presente	170	150	134	119	106	95	85	76	68	61	54	48	43	38	34
VaR Total	1.282		42,96%												
1	262.141	234.053	225.131	195.090	161.561	130.517	119.434	101.486	115.068	84.122	73.516	68.315	52.922	39.133	52.054
2	187.064	226.507	177.269	158.760	98.063	154.110	99.346	112.448	108.618	87.404	79.100	65.907	53.036	44.273	53.657
3	276.055	227.084	128.308	152.615	130.482	128.237	136.423	120.338	101.592	79.590	93.025	58.126	56.182	34.548	46.109
4	182.207	242.626	179.694	170.394	152.712	100.316	126.732	78.202	70.892	99.831	82.831	28.631	45.193	47.581	57.172
5	262.835	143.844	113.870	196.517	173.108	141.976	115.853	113.783	106.829	90.485	57.991	73.966	68.140	55.735	51.907
6	254.583	142.492	209.772	192.613	177.283	150.780	130.460	102.992	88.914	102.749	92.839	72.294	53.705	48.757	45.550
7	269.597	222.111	209.071	170.035	135.769	130.378	44.232	82.547	105.533	74.870	83.800	70.214	48.478	62.253	39.999
8	259.405	228.448	222.047	180.489	170.336	134.968	99.590	106.404	105.342	95.596	67.958	73.674	64.625	58.604	52.160
9	249.303	251.784	179.084	121.682	178.122	141.822	134.042	126.628	110.531	81.298	73.209	77.652	54.296	62.820	50.508
10	264.825	247.945	212.713	137.963	151.336	110.929	128.587	127.477	98.621	81.921	92.181	70.920	69.850	63.952	44.453

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 7 re replica o cenário da Tabela 1 no contexto do FIDC-PI, demonstrando que o teto para emissão de Cotas Seniores (R\$ 1.281.936) supera confortavelmente o valor do empréstimo pleiteado (R\$ 1.000.000), conferindo uma margem de segurança adicional ao credor. O diferencial — R\$ 281.936 — compõe, juntamente com os demais R\$ 965.649 de haircut, a camada subordinada que absorve as primeiras perdas.

Quadro 2 – Estrutura de Funcionamento do FIDC-PI

Etapas da Estruturação	Descrição da Dinâmica Financeira e Jurídica	Fluxo Financeiro (Caminho do Dinheiro)
Originação (Cedente)	A empresa inovadora (Cedente) isola o fluxo de caixa futuro gerado pelo seu ativo intangível. O ativo (patente, software, marca ou base de dados) é alienado fiduciariamente ao FIDC-PI como colateral matriz.	Sem desembolso inicial. O intangível é avaliado no Nível 3 (ex: R\$ 2,24 milhões). A empresa segrega os contratos que lastrearão a operação.
Emissão das Cotas (Fundo)	O Fundo emite Cotas Seniores no mercado de capitais até o limite do VaR. A diferença entre o valor do laudo e o VaR constitui o haircut, retido pela empresa Cedente como Cotas Subordinadas.	Liquidez Imediata: o Fundo capta R\$ 1 milhão com investidores e transfere à vista para a empresa. A diferença (R\$ 1,24 milhão) é registrada como Cotas Subordinadas (retenção de risco).
Política de Aplicações	Direitos Creditórios: o fundo aplica a maior parte do patrimônio na aquisição, com deságio, dos recebíveis originados pela tecnologia. Reserva de Liquidez: parcela minoritária em ativos de baixo risco (ex: Tesouro Selic).	Balço do Fundo: carteira de recebíveis (direito aos royalties futuros) + colchão de liquidez em caixa, para honrar despesas operacionais do fundo.
Conta Vinculada (Escrow)	Para eliminar o risco de desvio (risco moral), os clientes ou franqueados da Cedente realizam pagamentos diretamente em conta vinculada (escrow account), gerida pelo Administrador independente.	Entrada de Caixa: os clientes depositam assinaturas ou royalties diretamente no fundo. A Cedente perde o acesso discricionário a esse fluxo de caixa.
Cascata de Pagamentos (Waterfall)	O fluxo recorrente depositado na escrow é liquidado em hierarquia estrita: (I) Despesas operacionais; (II) Cotas Seniores (prioridade absoluta); (III) Cotas Subordinadas (remuneração residual).	Distribuição da Receita Corrente: primeiro, manutenção da estrutura; segundo, serviço da dívida Sênior; por fim, saldo excedente transferido à empresa inovadora.
Liquidação e Cenários de Performance	No encerramento do prazo ou em caso de execução antecipada (inadimplência técnica), a liquidação do patrimônio testa a resiliência do haircut, absorvendo variações entre a modelagem estocástica e a realidade empírica.	1. Estresse: perdas corroem Cotas Subordinadas, blindando o capital Sênior até o limite do VaR. 2. Neutro: quitação da dívida Sênior e devolução da retenção. 3. Upside: além da rentabilidade fixa, as Cotas Subordinadas capturam a maior parte dos superlucros da tecnologia.

Fonte: Elaborado pelo autor

A viabilidade de um FIDC-PI depende de uma estrutura de governança que transcenda a custódia financeira tradicional. Propõe-se a figura do Agente de Monitorização Tecnológica, terceiro independente com função de auditar trimestralmente: (i) a manutenção das anuidades das patentes junto ao INPI; (ii) a existência de infrações por terceiros que possam corroer o valor de mercado; e (iii) a atualização das licenças de software (SaaS) que lastreiam os recebíveis. Se o monitoramento detectar que a patente corre risco de nulidade, o fundo pode acionar gatilhos de amortização acelerada ou exigir a substituição do colateral intangível, mecanismo que converte ativos de Nível 3 em títulos de renda fixa com classificação de risco compatível com portfólios de fundos de pensões e investidores institucionais.

Cabe registrar uma limitação intrínseca desse modelo: o risco de liquidez no mercado secundário. As Cotas Seniores lastreadas em propriedade intelectual não possuem a mesma negociabilidade de ativos tradicionais. Um investidor institucional que precise desmobilizar sua posição antes do vencimento do fundo enfrentará dificuldades para encontrar compradores imediatos, sendo forçado a negociar as cotas com desconto adicional. Para compensar a natureza de buy-and-hold e a exotividade do colateral subjacente, o mercado exigirá um prêmio de iliquidez na taxa de remuneração — um spread superior ao crédito corporativo padrão. Adicionalmente, a arquitetura do FIDC-PI admite cláusulas de conversibilidade que aproximam o instrumento das operações de Venture Debt: em cenário de crescimento exponencial, os investidores detentores de Cotas Seniores podem exercer a opção de Debt-to-Equity Swap, convertendo direitos creditórios em Capital Social da entidade inovadora.

5. IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS DO MODELO PROPOSTO PARA A CONTABILIDADE

A adoção de simulações de Monte Carlo e do FIDC-PI pode ampliar o papel da contabilidade na gestão de risco de crédito, com impactos em três dimensões interdependentes.

5.1. Mensuração de Risco em Avaliações de Nível 3

A aplicação do CPC 46 com modelagem estocástica permite quantificar a incerteza de inputs não observáveis, alinhando laudos técnicos às exigências prudenciais de Basileia III. Esse avanço eleva a contabilidade de mero instrumento de registro histórico para ferramenta de precificação de risco prospectivo, ampliando o conjunto de informações disponíveis a comitês de crédito e auditores.

5.2. Valorização Técnica do Laudo Contábil

Laudos que incorporam o VaR (Value at Risk, percentil 5) tendem a aumentar a aceitação de intangíveis como colateral, equiparando sua credibilidade técnica à de garantias tradicionais. O perito contábil passa a contribuir diretamente para decisões de investimento, assumindo o papel de interlocutor qualificado entre a empresa inovadora, as instituições financeiras e os reguladores.

5.3. Reconhecimento do Valor Econômico no Balanço

A estruturação de FIDC-PI facilita a conversão de fluxos futuros de intangíveis em direitos creditórios registráveis, aproximando o Balanço Patrimonial do valor de mercado das empresas inovadoras (Damodaran, 2012). O Quadro 3 demonstra a dinâmica contábil dessa operação, evidenciando os lançamentos pertinentes à empresa Cedente e ao próprio Fundo.

Quadro 3 – Esquema Contábil da Operação FIDC-PI

Momento / Evento	Lançamentos Contábeis
Estruturação (Reconhecimento do Ativo Financeiro) A empresa não baixa o intangível, mas reconhece direitos sobre as cotas e a obrigação financeira.	Na Empresa Inovadora (Cedente): Pelo recebimento do recurso (Cotas Seniores): D – Bancos (Ativo Circulante) C – Passivo Financeiro / Financiamento FIDC-PI (PC/PNC) — mensurado ao custo amortizado (CPC 48) Pela subscrição das Cotas Subordinadas: D – Investimentos em Cotas de FIDC (Ativo Não Circulante) C – Ajuste de Avaliação Patrimonial (PL)
Operação Mensal (Casca de Pagamentos) A conta Escrow é o núcleo da segregação	No FIDC-PI (O Fundo): Pelo recebimento dos Royalties/SaaS na conta

patrimonial.	vinculada: D – Bancos (Ativo) C – Direitos Creditórios a Liquidar (Passivo) Pelo pagamento da remuneração aos Cotistas Seniores: D – Despesas Financeiras / Remuneração de Cotas (Resultado do Fundo) C – Bancos (Ativo)
Maturidade ou Sucesso (Upside)	Na Empresa Inovadora (Cedente): Pela valorização das Cotas Subordinadas (Ganho de Performance): D – Investimentos em Cotas de FIDC (Ativo) C – Receita de Instrumentos Financeiros (Resultado) Pela integralização do Capital Social (capitalização dos ganhos): D – Reservas de Lucros / Lucros Acumulados (PL) C – Capital Social Integralizado (PL)

Fonte: Elaborado pelo autor

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo demonstrou que os obstáculos ao IP-backed finance no Brasil não residem em proibição legal, mas na inadequação das práticas de avaliação às exigências do mercado de crédito. A subjetividade das premissas de Nível 3 do CPC 46 torna as garantias intangíveis excessivamente opacas para atender aos critérios de mitigação de risco de Basileia III e do CPC 48, especialmente diante do modelo de perda esperada imposto pelo IFRS 9. A isso se soma o descompasso jurídico do art. 134 da LPI, que impõe restrições à cessão de marcas desvinculadas do ramo de atividade, reduzindo o valor de liquidação desses ativos.

Em resposta ao problema de pesquisa proposto — em que medida a Simulação de Monte Carlo pode reduzir a assimetria de informação e viabilizar o IP-backed finance no Brasil —, os resultados demonstram que a adoção de modelagem probabilística, parametrizada por distribuições Beta com α e β calibrados ao perfil de risco tecnológico, permite derivar haircuts prudenciais estatisticamente fundamentados e auditáveis. Ao contrário das avaliações determinísticas, a Simulação de Monte Carlo captura diferenças relevantes entre ativos de distintos horizontes temporais e níveis de incerteza — como demonstrado pela comparação entre as patentes de 3 e 15 anos — fornecendo ao analista de risco uma métrica (o VaR percentil 5) compatível com os padrões regulatórios de Basileia III.

A estruturação do FIDC-PI representa o segundo pilar da proposta: ao securitizar os fluxos futuros dos intangíveis em tranches de cotas seniores e subordinadas, com governança reforçada pelo Agente de Monitorização Tecnológica e pela conta vinculada (escrow), o modelo converte ativos de Nível 3 em instrumentos financeiros com rating compatível com portfólios institucionais. A análise contábil demonstrou ainda que, na maturidade do fundo, o resgate das Cotas Subordinadas pode ser capitalizado, convertendo intangível em patrimônio líquido consolidado.

Por fim, este estudo contribui para ampliar o papel da Ciência Contábil no ciclo de inovação: ao unir a modelagem estocástica do CPC 46 à estruturação de passivos híbridos sob a égide do CPC 48, propõe-se que o contabilista e o perito deixem de ser apenas registradores de custos históricos para se tornarem participantes ativos na construção da liquidez do capital intelectual brasileiro. Como agenda futura, recomenda-se a realização de estudos empíricos com dados transacionais reais de cessão de propriedade intelectual no Brasil, a fim de calibrar

as distribuições estocásticas com parâmetros observados de mercado e validar os haircuts propostos com base em séries históricas de inadimplência.

7. REFERÊNCIAS

- Bank for International Settlements. (2011). *Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*. Basel: BIS.
- BNDES. (2025). *Entendendo a BNDESPAR: Textos para discussão*. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
- Brasil. (1996). Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República.
- Comitê de Pronunciamentos Contábeis. (2010). *Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1): Ativo Intangível*. Brasília: CPC.
- Comitê de Pronunciamentos Contábeis. (2011). *Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1): Combinação de Negócios*. Brasília: CPC.
- Comitê de Pronunciamentos Contábeis. (2012). *Pronunciamento Técnico CPC 46: Mensuração do Valor Justo*. Brasília: CPC.
- Comitê de Pronunciamentos Contábeis. (2017). *Pronunciamento Técnico CPC 48: Instrumentos Financeiros*. Brasília: CPC.
- Damodaran, A. (2002). *A face oculta da avaliação*. São Paulo: Makron Books.
- Damodaran, A. (2012). *Avaliação de investimentos: ferramentas e técnicas para a determinação do valor de qualquer ativo (12ª ed.)*. Rio de Janeiro: Qualitymark.
- Fundepar. (2024). *FIP Fundepar: Relatório de Investimentos*. São Paulo: Fundepar.
- Gil, A. C. (2002). *Como elaborar projetos de pesquisa (4ª ed.)*. São Paulo: Atlas.
- Hendriksen, E. S., & Van Breda, M. F. (1999). *Teoria da contabilidade (5ª ed.)*. São Paulo: Atlas.
- Jorion, P. (2003). *Value at risk: a nova fonte de referência para o gerenciamento de risco financeiro (2ª ed.)*. São Paulo: Bolsa de Mercadorias & Futuros.
- Ligo, A. K. (2003). *A simulação de Monte Carlo como instrumento de análise de riscos e seleção de projetos (Dissertação de mestrado)*. Fundação Getulio Vargas, São Paulo.
- Loumbeva, N. (2020). *Intellectual Property-Backed Financing*. World Intellectual Property Organization (WIPO). Genebra: WIPO.
- Mard, M. J., Hitchner, J. R., & Hyden, S. D. (2007). *Valuation for financial reporting (2ª ed.)*. Hoboken: John Wiley & Sons.

- Martins, E. (2001). Avaliação de empresas: da mensuração contábil à econômica. São Paulo: Atlas.
- Meneghetti, F. K. (2011). O que é um ensaio-teórico? Revista de Administração Contemporânea, 15(2), 320-332.
- Parr, R. L. (2018). Intellectual property: Valuation, exploitation, and infringement damages (5ª ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
- Reilly, R. F., & Schweih, R. P. (1998). Valuing intangible assets. New York: McGraw-Hill.
- Sá, A. L. de. (2010). Fundo de comércio: avaliação de capital e ativo intangível (4ª ed.). Curitiba: Juruá.
- Santa Cruz, A. (2022). Manual de direito empresarial (12ª ed.). Salvador: Juspodivm.
- World Intellectual Property Organization. (2015). Unlocking IP-backed financing — Country perspectives: Brazil's journey. Genebra: WIPO.